

**LIMBA FRANCEZĂ,
CEA MAI GERMANICĂ DINTRE LIMBILE ROMANICE ?
- TATIANA PORUMB -**

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 811.11`01:811.133.1`373

DOI: 10.5281/zenodo.6866361

We dedicate this article to the study of the influence of the old Germanic languages on French concerning the contribution of lexicological, phonetic and syntactic order. The purpose of this work is to delimit the real importance of the Germanic superstrate on the gestation of French. Furthermore, an attempt is made to make a comparison with other Romance languages to demonstrate the greater influence of the Germanic languages on French than on the other Romance languages.

Cuvinte-cheie: *superstrat geramnic, franci, lexic, sintaxă, fonetică*
Keywords: *Germanic superstrate, francs, lexicon, syntax, phonetics*

Într-un studiu recent intitulat „La langue française et l’heritage gaulois et germanique” Manuel José Silva scrie: «limbile nu sunt fortărețe izolate, independente și inviolabile, ba dimpotrivă sunt atacate din toate părțile» [Silva, p.805].

Obiectivul acestui studiu este de a face o sinteză a fenomenelor lingvistice din sistemul limbii franceze moștenite de la popoarele germanice începând cu perioada latinei vulgare în Galia romanică sec. V și până în secolele IX-XII, perioada apariției primelor documente ale limbilor franceză și germană. Concomitent vom încerca să analizăm fenomenele evocate din perspectiva comparativ-istorică între franceză și alte limbi romanice, pentru a evidenția trăsăturile și vestigiile germanice din limba franceză modernă și veche. Această cercetare nu poate fi considerată exhaustivă și din acest motiv concluziile vor fi valabile doar pentru această etapă provizorie.

Cucerirea Galiei de către Cezar în bătălia de la Alesia în anul 52 î.Cr. a avut drept consecință impunerea limbii latine în organele administrative locale. Această condiție nu prevedea întreaga populație a Galiei, dar deoarece limba latină se bucura de un prestigiu deosebit, tinerii Gali au învățat rapid latina, utilizând-o zi de zi în toate sferile de activitate în detrimentul limbii celtice. Astfel, am putea explica prezența modestă a cuvintelor celtice în limba franceză. Un alt motiv, descris în mai multe surse, ar fi faptul că Celții nu obișnuiau să scrie, ba chiar interziceau scrisul, iar toată instruirea se făcea oral. Doar unele toponime trădează originea lor galică (La Brigue, Vendevre, Lyon (*Lugdunum*, de lacuvântul latinizat *dunum* (*colină, fortăreață*)), Verdun (*Virodunum*), Autun (*Augustodunum*)ș.a.).

Începând cu secolul III, Europa de Vest, inclusiv Galia romană a fost invadată de mai multe triburi germanice printre care se enumerau Goți, Vandali, Franci, Burgunzi, Bretoni. Dintre toate

aceste triburi cel mai mult s-au impus Francii care împreună cu Galii reprezintă părinții biologici ai limbii franceze.

Francii erau un amestec de popoare germanice care locuiau la gura Rinului și care deja din secolul II se înrolau în armata romană ca mercenari. Francii erau păgâni, dar după botezul lui Clovis în 496 (în scrierile de limbă germană se întâlnește sub numele Chlowig, iar în cele franceze Chlodovech sau în varianta latină Clovis), primul rege al Francilor, puterea civilă și cea religioasă catolică fac o alianță strânsă în figura lui Clovis, care devine apărătorul și protectorul bisericii catolice. Triburile france nu și-au impus limba deoarece recunoșteau prestigiul limbii latine. Ba dimpotrivă, ei au învățat latina care evolua rapid mai cu seamă la nivel fonetic. Francii, instalându-se la nordul Galiei, au avut contacte cotidiene cu Galo-Romanii, fapt care a contribuit la vulgarizarea unui număr mare de termeni germanici.

Numărul germanismelor derivate din limba francilor, conform estimărilor făcute de cercetători, ajunge la 400, iar la ele vom adăuga patronimele și toponimele. Superstratul franc a influențat sistemul fonetic al Galo-Romanilor din nord, îmbogățind-ul cu două consoane noi: este vorba de ‘h’ aspirat și ‘w’ bilabial. În franceza modernă distingem fonemul ‘h’ mut de cel aspirat. Fonemul latinesc a încetat să se pronunțe de pe timpurile latinei clasice. Ortografierea cuvintelor cu ‘h’ în limbile romanice occidentale servește ca dovadă a originii lor latine (fr. *homme, histoire*; sp. *hombre, hora, habere, historia*; it. *ho, hai, ha* (formele indicativului prezent ale verbului *avere*).

În urma relațiilor strânse între Galo-Romani și Franci, în vocabularul galilor apar împrumuturi din limba francilor care încep cu ‘h’: *honte, hardi, hêtre, haine*. Cu toate acestea, pe parcursul secolelor XVI-XVII acest ‘h’ de origine germanică la fel nu se mai pronunță, pierzându-și astfel statutul de fonem pe care îl avea în franceza veche. Totuși există o diferențiere în utilizarea lui ‘h’ aspirat față de ‘h’ mut: pentru cuvintele care încep cu ‘h’ aspirat nu se va face eliziunea (comp. *le hareng* și *l’homme*) și nici legătura (*les/harengs* și *les (z) hommes*). Majoritatea lingviștilor consideră că limba franceză și limbile retoromanice (din Alpii Dolomitici și sud estul Elveției) l-au păstrat pe ‘h’ aspirat de proveniență germanică în sistemul lor fonetic (comp. germ. *helm* > it. *elmo*, sp. *elmo*, port. *elmo*, prov. *elm* / fr. *heaume*).

Cu toate acestea, delimitarea și explicațiile tradiționale nu sunt suficiente în cazul cuvintelor de origine latină care și-au modificat forma sub influența celor de origine francă. Astfel, lingviștii au propus mai multe teorii pentru a explica fenomenul în cauză. Conform uneia din teorii, cuvintele în cauză sunt rezultatul contaminării cuvintelor latine cu termeni franci corespunzători la nivel semantic (*haut, haute* <lat.pop. *haltus* din lat. clasică *altus* sub influența germanismului **hoh*). Se presupune că după aceea ‘h’ a fost adăugat tuturor cuvintelor din aceeași familie (*hautain* „superior, trufaș”,

hauteur „înălțime”, *hausser* „a ridica”). Susținătorilor acestei teorii li se reproșează (Greive și mai târziu Meier) justificarea prin forme germanice neatestade.

O altă teorie consideră că ‘h’ nejustificat etimologic trebuie considerat ca element onomatopeic cu funcție expresivă. Astfel, după Rheinfelder ‘h’ în cuvintele *hérisson* și *hérisser* din latinescul *ericius* exprimă într-un fel rezistența care se manifestă prin mișcarea specifică a aricilor de a ridica acele [Felser, p. 11]. Lui Greive i-au părut puțin convingătoare aceste două teorii și din acest motiv propune o altă teorie conform căreia ‘h’ a fost utilizat pentru a marca hotarele între cuvinte.

Oricare ar fi soluția sau explicația pentru cuvintele latinești care au obținut în franceză un ‘h’ în față, cert este că doar limba franceză și retoromană au păstrat cuvinte cu ‘h’ aspirat de origine germanică atestată.

În limbile romanice numărul cuvintelor care încep cu ‘h’ este foarte diferit, în italiană conform unor surse numărul acestor cuvinte este de 146 [DizionarioItaliano.it], majoritatea de proveniență latină, engleză și arabă; în spaniolă peste 2000 majoritatea de proveniență latină (*hábil*, *hernia*, *hiedra*, *hoy*), arabă (*harén*), greacă (*hegemonía*, *helio*, *hemiciclo*), franceză (*hangar*, *higiene*, *hotel*), engleză (*hamburguesa*, *hipnotismo*, *hurra*), dar și prin evoluția fonemului „f” aspirat spre „h”mut: *facere*→*hacer*, *fumo*→*humo*, *farina*→*harina*, *ferir*→*herir*, *furto*→*hurto*, *fornu*→*horno* [Penny, p.88-92].

Fraza care a devenit celebră după publicarea lucrării *L’Aventure des langues en Occident* permite o caracteristică succintă dar exactă a limbii franceze. Henriette Walter scrie în această lucrare: « si l’on veut caractériser d’une phrase la langue française, on peut dire que c’est la plus germanique des langues romanes »¹⁵[Walter, p.116]

Studiul efectuat ne-a permis să înțelegem că motivul germanizării limbii franceze a fost instalarea Francilor în nordul Franței, de unde a rezultat bilingvismul latino-franc. După mai mult de jumătate de mileniu de influență în calitate de adstrat și superstrat, limba francă va dispărea dar va da naștere limbii d’Oïl, care va deveni mai târziu limba franceză standard. Perioadă îndelungată de bilingvism romano-germanic a lăsat urme adânci nu doar în sistemul lexical și fonetic al limbii franceze, dar și în cel morfo-sintactic. Spre deosebire de dialectele și limbile neolatine, doar limba franceză și limbile retoromane păstrează vestigii germanice în sistemul morfo-sintactic. Rezultă că din toate popoarele germanice de Vest și de Est instalate pe teritoriul imperiului Roman din Occident (Vizigoți, Ostrogoți, Longobarzi, Alamani, Franci etc.), doar Francii au avut cea mai mare influență asupra evoluției limbii franceze. În același timp limba franceză este unica limbă de descendență latină cel mai puternic influențată de limba Francilor.

¹⁵ Trad.noastră: «dacă vrem să caracterizăm limba franceză printr-o propoziție, putem spune că este cea mai germanică dintre limbile romanice»

Influența francă asupra sistemului morfologic și sintactic al limbii franceze s-a materializat păstrând descendența germanică în următoarele trei fenomene esențiale : prezența obligatorie a pronumelui neaccentuat în funcție de subiect sau așa-numitul caracter non pro-drop al limbii franceze moderne, principiul verb pe locul doi (prescurtat principiul V2) în organizarea constituenților propoziționali în franceza veche și antepunerea adjectivului în franceza veche și parțial în franceza modernă.

În prefață la cartea *Aventure des langues en Occident* a autoarei H. Walter, Martinet afirmă că multe din analogiile și asemănările dintre limbi deseori nu sunt evidente [Walter, p.10]. Pentru a exemplifica analogia, Martinet prezintă un exemplu care unește franceza cu germana : « après des millénaires de divergence, l'Allemand dit (er) ist et (sie) sind là où le français présente (il) est et (ils) sont ». Martinet atenționează asupra asemănării morfologice între *ist* și *est* și între *sind* și *sont*, dar nu menționează faptul că prezența pronumelor neaccentuate în funcție de subiect este obligatorie în ambele limbi. Pentru limba germană este o trăsătură firească, partajată cu alte limbi germanice în timp ce pentru franceză nu este firesc faptul că verbul conjugat să aibă obligatoriu un subiect. Prin această trăsătură franceza se opune celorlalte limbi romanice. Vom exemplifica acest fenomen prezentând un fragment mic din romanul *Bel-Ami* de Guy de Maupassant în franceză și în traducere în italiană, marcând prezența pronumelor neaccentuate în limba franceză și absența lor în limba italiană în co-textele evidențiate :

« *C'est ton ami qui me séduit. C'est vraiment un joli garçon. **Je** crois qu'il me ferait faire des folies !* »
*Duroy, intimidé, ne trouvait rien à dire. **Il** retrouvait sa moustache frisée en souriant d'une façon niaise. Le garçon apporta les sirops, que les femmes burent d'un seul trait ; puis **elles** se levèrent, et la brune, avec un petit salut amical de la tête et un léger coup d'éventail sur le bras, dit à Duroy ...*

(Extrait du chapitre 1 de la partie 1 - *Bel-Ami* – Maupassant)

« *M'ha stregato il tuo amico, » rispose lei. « È proprio un bel ragazzo. Per lui, chissà, potrei far pazzie. »*

Duroy, intimidito, non riusciva a spicciare una parola. S'arricciava i baffi con un sorriso sciocco. Il cameriere portò gli sciroppi, e le due donne bevvero d'un sol fiato; poi si alzarono e la mora, accennatogli col capo un sorriso amichevole e battendogli lieve il ventaglio sul braccio, disse a Duroy...

(Traduzione Giorgio Caproni)

Din punct de vedere tipologic limba franceză este o limbă non pro-drop. O limbă pro-drop (din *pronoun-dropping*) este limba în care anumite clase de pronume pot fi omise atunci când sunt pragmatic sau gramatical deductibile. Kuen menționează că unele dialecte din nordul Italiei și retoromană sunt non pro-drop sau manifestă tendințe spre non pro-drop [Kuen, p. 293].

Un alt fenomen de analogie sintactică, pe care îl vom analiza în continuare, este poziția verbului conjugat pe locul doi în fraza declarativă simplă. Lingvistul Marchello-Nizia oferă o privire de ansamblu asupra diferitor teorii [Marchello-Nizia, p. 61], apărute timp de un secol despre statutul verbului în poziția V2 în franceza veche, pornind de la Le Coultre (1875) și terminând cu Buridant (1987).

Le Coultre a analizat printre primii, în baza unui text concret [De Chrétien de Troyes], acest fenomen și a ajuns la concluzia că verbul ocupă în mod obligatoriu locul doi în frază, la fel ca în germană. Este evident faptul că limba franceză modernă nu mai este o limbă de tip V2, devenind cu timpul de tip SVO (Subiect-Verb-Obiect). Astfel, și-a pierdut trăsătura analogică germanică, apropiindu-se de celelalte limbi romanice cu privire la ordinea cuvintelor în propoziție. Totodată caracterul SVO mai nuanțat din franceză spre deosebire de alte limbi romanice se datorează etapei de folosire a verbului în poziția V2, fiind considerat amprenta influenței germanice.

O altă analogie morfo-sintactică între franceză și germană este prezența pronumelui *on* în franceză și *man* în germană cu funcție de pronume nehotărât și de pronume personal.

- a. desemnează un subiect nedeterminat pentru că este necunoscut vorbitorului și este echivalent cu „cineva”:

ger. **Man** (=jemand) *hat meine Tasche gestohlen.*

fr. **On** (=quelcu'un) *m'a volé mon sac.*

rom. Cineva mi-a furat geanta.

- b. se poate referi la un întreg grup de oameni, în sensul de „oameni”:

ger. **Man** *ist in diesem Punkt heute viel toleranter.* / rom. Oamenii sunt mult mai toleranți în această privință astăzi./

fr. *En France, on célèbre la fête nationale le 14 juillet.* /rom. În Franța, sărbătoarea națională este sărbătorită pe 14 iulie. /

- c. în limba franceză *on* este foarte des folosit pentru persoana întâi plural (în sensul de *noi*), iar în germană *man* este folosit pentru persoana întâi singular (*ich*) și plural (*wir*) atunci când vorbitorul dorește să se integreze cu publicul larg:

ger. **Man** *versteht ja sein eigenes Wort nicht!*

fr. **On** *ne comprend pas sa propre parole !*

Acest aspect reprezintă o analogie sintactică între franceză și limbile germanice, pronumele respective provenind de la cuvântul „om”: **on** (din latină, *homo*, *l'être humain*) și **man** (din germana veche *Mann* „bărbat” (om), de fapt orice persoană).

O analogie surprinzătoare care s-a manifestat în franceza veche dar și în cea modernă este antepunerea adjectivului calificativ, imitând ordinea constituentilor din limba francă. Bineînțeles că

această ordine este posibilă în toate limbile romanice, atunci când adjectivul este epitet și în corelație cu parametri semantici, pragmatic-discursivi sau stilistici. Pentru limba franceză deja a fost demonstrată prevalarea acordului postpozițional al adjectivului asupra celui antipozițional. Cu toate acestea, în dialectele de Nord și de Est din Franța, antepunerea nominală a adjectivului este predominantă, iar explicația plauzibilă este atribuită influenței germanice (Dauzat, p. 239; Rohlf, p. 508-509). Locul obișnuit al adjectivelor atributive în germană este între articol și substantiv (*Er ist ein lustiger Clown*). Un argument forte în favoarea acestei ipoteze sunt toponimele din nordul Franței, care se compun din adjectiv+substantiv: *Francheville* sau *Neufchâteau*, *Rougemont* sau *Clairvaux*. Dacă, însă toponimul se compune din substantiv+adjectiv atunci cu siguranță acesta este din sudul Franței: *Champlong* (Isère), *Montrouge* (Val d'Oisé), *Boisvert* (Isère). Cercetătoarea Walter a determinat 46 de cupluri de toponime pentru localitățile din Franța compuse din aceiași constituenți, doar că pentru nordul Franței vom avea adjectiv+substantiv, iar pentru sud vor fi cu poziție inversată (Walter, p.281). Un argument în plus, pentru a demonstra influența limbilor germanice asupra utilizării adjectivului calificativ cu funcția atributivă în poziție antepusă substantivului, este regula conform căreia în limba franceză adjectivul monosilabic care determină un substantiv este antepus numelui polisilabic (*un gros travail, un beau tableau*) [Axenti et alii, p.15]. În celelalte limbi romanice adjectivul cu funcție de atribut se plasează de obicei după substantivul pe care îl însoțește (sp. *Ella es una chica bonita*. it. *È una ragazza carina*. rom. *Este o fată drăguță*).

Lexicul limbii franceze se caracterizează prin preponderența cuvintelor de origine latină, fie moștenite, fie împrumutate după constituirea limbi. Există și un substrat galic, din care au rămas relativ puține cuvinte (vreo 150). În număr mai mare au rămas cuvinte din adstratul și superstratul germanic, majoritatea fiind de origine francă. Von Wartburg estimează că numărul acestora depășește 200 de cuvinte (Wartburg, p.55), Walter determină câteva sute (Walter, p.226), iar Mitterrand (Mitterrand, p.18) consideră că în jur de 35 de cuvinte franceze curente derivă din francă. În baza studiului cercetătoarei Walter unul din câmpurile semantice care a suportat schimbări semnificative în urma influenței franceze este cel al culorilor. În limba latină existau mai multe cuvinte pentru a delimita culorile mate de cele lucioase, dar acestea nu precizau nuanța cromatică. Astfel, pentru a desemna culoarea de alb existau două cuvinte ALBUS cu sens de „alb mat” și CANDIDUS cu sens de „alb lucios”. Sub influența adjectivului BLANC din francă, în vulgara galo-romană, cele două forme din latină au fost înlocuite cu cuvântul *blanc*. Acest împrumut a fost preluat de toate limbile romanice occidentale cu excepția limbii române care este din est.

sp. <i>albo</i>	port. <i>alvo</i>	it. <i>albo</i>	fr. -	rom. <i>alb</i>
<i>blanco</i>	<i>branco</i>	<i>bianco</i>	<i>blanc</i>	-
	<i>cândido</i>	<i>candido</i>	<i>candide</i>	<i>candid</i>

Gama de culori albastru, verde și sur din latină era exprimată prin cuvintele: CAERULEUS „albastru deschis, azuriu”, CYANEUS „albastru închis”, CAESIUS „gri albastru”, GLAUCUS „între verde și albastru, sur deschis”, VIOLACEUS „albastru spre violet”. Deseori același cuvânt desemnat două din aceste culori sau chiar toate trei, prin urmare cu ajutorul împrumuturilor din limbile germanice a fost delimitată fiecare culoare aparte prin desemnarea cu un cuvânt: *bleu*, *vert* și *gris*. De asemenea cuvântul latinesc FLAVUS, care desemna culoarea galbenă a aurului, a fost înlocuit cu adjectivul de origine germanică *blond*. În timpul studiului am notat că multe din denumirile de culori de origine germanică se regăsesc și în alte limbi romanice, dar numărul lor nu este atât de mare ca în franceză (*blanc* „alb”, *bleu* „albastru”, *brun* „maro”, *gris* „sur, gri”, *fauve* „roșcat”, *garance* „vișiniu lucios”, ș.a.). Walter determină câteva sute de substantive, câteva zeci de verbe și mai puține adjective și adverbe de origine germanică. În aceeași lucrare Walter repartizează substantivele de origine germanică pe domenii de activitate în care influența francilor și a altor popoare germanice a fost semnificativă. Germanicii, fiind războinici, au folosit multe obiecte noi care au intrat în istorie împreună cu acele cuvinte care le denumeau : *arquebuse* „arhebuză”, *bourg* „sat, orășel”, *brèche* „breșă”, *burin* „daltă”, *butin* „pradă”, *espion* „spion”, *estafette* „curier”, *flèche* „săgeată”, *guerre* „război”, *hache* „topor, secure, bardă”, *hangar* „hangar, depozit”, *maçon* „zidar”, *salle* „sală”, *trêve* „pace, armistițiu”, *troupe* „trupă, grup, echipă”, ș.a.

În perioada bilingvismului latino-germanic au pătruns cuvinte din alte domenii și sfere de activitate. Astfel, avem cuvinte din câmpul semantuc al mării : *bouée* „geamnădură”, *chaloupe* „șalupă, barcă”, *écrevisse* „rac”, *écume* „spumă”, *esquif* „schif, ambarcațiune sportivă”, *esturgeon* „sturion”, *hareng* „hering”, *houle* „hulă, val”, ș.a. Din vestimentație și viața domestică : *bonnet* „bonetă, fes”, *bretelle* „bretea, curea”, *canif* „briceag”, *écharpe* „eșarfă”, *étouffe* „stofă, pânză”, *fauteuil* „fotoliu”, *feutre* „fetu”, *froc* „pantaloni”, *gant* „mănușă”, *guêtre* „jambieră”, *poche* „buzunar”.

Din domeniul bucatăriei : *escalope* „șnițel sau escalop”, *flan* „tartă, budincă”, *gâteau* „tort, bicoite”, *gaufres* „napolitane”, *soupe* „supă, ciorbă”.

Din viața rurală : *aulne* „arin”, *cresson* „creso sau hreniță”, *fourrage* „furaj, nutreț”, *blé* „grâu”, *framboise* „zmeură”, *bûche* „buștean, buturugă”, *grappe* „ciorchine”.

În afara adjectivelor de culoare, adjectivele care s-au impus în limba franceză sunt : *fourbe* „viclean”, *frais* „proaspăt, curat”, *hardy* „rustic”, *morne* „plictisitor”, *riche* „bogat”, *sale* „murdar” și desigur *franc*. Din numeroasele verbe de origine germanică, multe au o frecvență mare de utilizare în franceza contemporană : *attacher* „a atașa”, *bâtir* „a construi”, *blessier* „a răni”, *esquiver* „a eschiva, a evita”, *choisir* „a alege”, *gagner* „a câștiga”, *danser* „a dansa”, *garder* „a păstra”, *glisser* „a

aluneca”, *guérir* „a vindeca”, *heurter* „a lovi”, *souhaiter* „a ura, a dori”, *tanguer* „a se clătina”, *tricoter* „a tricota”, *voguer* „a naviga”.

Considerăm că acest contact lingvistic de lungă durată între limbile germanice și latină de pe teritoriul Galiei a contribuit la o influență majoră asupra structurilor fonetice, morfologice, sintactice ale limbii franceze spre deosebire de alte limbi romanice din vestul și estul Europei. Concluzia spre care suntem conduși este destul de clară, chiar și după o cercetare limitată a literaturii : franceza este într-adevăr o limbă foarte germanică, datorită mai cu seamă asemănărilor din fonologie și sintaxă. Din acest studiu rezultă că ar trebui să se examineze amănunțit anumite particularități ale francezei în domeniul sintaxei pentru a stabili noi analogii tipologice între franceză și limbile germanice, determinate de puternica influență germanică.

Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă franceza este într-adevăr cea mai germanică dintre limbile romanice și dacă dialectele retoromane nu sunt chiar mai germanice decât franceza.

Referințe bibliografice

1. AXENTI, Eufrosinia, BOTNARU, Lidia, MORARU, Lidia, PODGORNĂI, Maria, PRIGORSCHI, Claudia. *Exercices de grammaire et de vocabulaire: pour réussir au BAC*. Université d'Etat de Moldova. Chișinău, 2005. ISBN 9975-78-374-0.
2. DAUZAT Albert. *Le génie de la langue française*. Paris: Payot, 1943.
3. Dizionario online della Lingua Italiana. Su DizionarioItaliano.it si trovano oltre 80'000 lemmi e definizioni dei vocaboli italiani. <https://dizionarioitaliano.it/sitemap/h/>
4. FELSER, Angelika. *L'influence du superstrat francique sur la phonologie et la morphosyntaxe de la langue gallo-romane*, Ein Überblick zur Vorbereitung auf mündliche und schriftliche Prüfungen, Munich, GRIN Verlag, 1998. ISBN (eBook) 9783668259218 [en ligne] <https://www.grin.com/document/335868>
5. KUEN, Heinrich. «Die Gewohnheit der mehrfachen Bezeichnung des Subjekts in der Romania und die Gründe ihres Aufkommens», dans: *Syntactica et Stilistica. Festschrift für Gamillscheg*. Tübingen: Niemeyer, 1957, p. 293-326.
6. MARCHELLO-NIZIA, Christiane. *L'évolution du français. Ordre des mots, démonstratifs, accent tonique*. Paris : Armand Collin, 1995.
7. PENNY, Ralph. *Gramática histórica del español*, Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1998 (1-a ed. 1991). [en ligne] https://kupdf.net/download/296126334-gramatica-historica-del-espanol-ralph-penny-pdf_58eeb6abdc0d60641ada9836_pdf
8. ROHLFS, Gerhard. «Zur Methodologie der romanischen Substratforschung (Substratomanie und Substratophobie)», dans: *Syntactica et Stilistica. Festschrift für Gamillscheg*. Tübingen: Niemeyer, 1957, p. 459-509.
9. SILVA, Manuel José. *La langue française et l'héritage gaulois et germanique*. In : Linguistique plurielle (coord. por Julia Pinilla Martínez et alii), Valencia, Vol. 2, 2006. (Communications), ISBN 978-84-8363-308-3, p. 805-814. [en ligne]. [file:///D:/Downloads/Dialnet-LaLangueFrancaiseEtLheritageGauloisEtGermanique-4031858%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/Dialnet-LaLangueFrancaiseEtLheritageGauloisEtGermanique-4031858%20(1).pdf)
10. VON WARTBURG, Walther. *Évolution et structure de la langue française*. Bern: A. Francke, 1946 [1934].
11. WALTER, Henriette. *L'Aventure des langues en Occident*, Paris, Robert Laffont, 1994.